

LACURILE CHIȘINĂULUI ÎN PICTURA DE ȘEVALET

The lakes of Chisinau in easel painting

Natalia PROCOP

Doctor în studiul artelor și culturologie
AȘM, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-4900-1787
Email: nataliaprocop83@gmail.com

Summary. Along with the development of the green areas of the urban space in sectors of Chișinău, lakes were created (Lake Comsomolist, La izvor, the lakes in Valea Trandafirilor, etc.). They become the attraction of Chișinău residents and guests of the capital, as well as athletes. The lakes in Chișinău's parks have been the subject of study for many plastic artists such as Rostislav Ocușco, Boris Nesvedov, Mihail Petric, Filimon Hămuraru, Gheorghe Munteanu, Ion Jumati, Mihai Mungiu, Florentin Leancă, Veaceslav Ignatenco, Valentina Brâncoveanu, Inga Edu et al. The article examines the easel paintings with this theme from the Funds of the National Art Museum of Moldova, the National Archives Agency and private collections. In their works, the plastic artists wanted to present the usefulness of the area: either for the townspeople and guests of the capital, or for athletes as a space for training and competitions. It is certain that we observe the richness of the landscape of the landscaped spaces, around which several multi-storey buildings appear, their number is constantly increasing. Pictorii au dorit să prezinte frumusețea peisajului pitoresc al capitalei.

Keywords: painting, urban space, park, Chișinău, lake, composition.

În arta peisajului numeroși artiști plastici au abordat subiectul lacurilor din Chișinău etc., apa în mitologia românească fiind sursa „eternă a vieții”¹. Unul din atracțiile locuitorilor și oaspeților capitalei în anii '50 a secolului al XX-lea a fost Lacul din Parcul Central de Cultură și Odihnă Comsomolul Leninist (redenumit prin decizia Primăriei Orașului Chișinău nr. 16/21 din 22.07.1992 în Valea Morilor)². Printre autorii care au atras atenția acestei tematici sunt: Rostislav Ocușco, Boris Nesvedov, Mihail Petric, Filimon Hămuraru, Gheorghe Munteanu, Ion Jumati, Mihai Mungiu, Florentin Leancă, Veaceslav Ignatenco, Valentina Brâncoveanu, Inga Edu ș.a.

O secvență a Lacului Comsomolist și a peisajului din împrejurimi le găsim în lucrarea *Studiu. Chișinău, Lacul Comsomolist* (1957, ulei, carton cu grunt texturat, 124×168 mm, MNAM) semnată de Rostislav Ocușco. Ziua posomorâtă cu cerul cu nori grei creează starea generală a tabloului.

Boris Nesvedov realizează pictura în tonalități fine, pictând lacul și cerul în culori azurii. Artistul apelează la tehnica incizării în realizarea copacilor din prim plan. O abordare panoramică o are Mihail Petric în pictura *Lacul Comsomolist* (1965, ulei, pânză, 600×1505 mm, MNAM), reprezentând lacul și sectorul din împrejurime. Atmosfera unei zile însorite

¹ Romulus Antonescu, *Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești*, 2016, p. 14. <http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Dictionar-Simboluri-Credinte-Tradiționale-Romanesti.pdf> (consultat 15.08.2020).

² *Chișinău: bulevarde, străzi, piețe, parcuri. Ghid enciclopedic*, Chișinău: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2017, p. 244, https://hapes.hasdeu.md/bitstream/handle/123456789/399/Chi%C8%99in%C4%83u%20Bulevarde%2C%20str%C4%83zi%2C%20pie%C8%9Be%2C%20parcuri_Ghid%20enciclopedic.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultat 14.04.2023)

Fig. 1. Rostislav Ocușco, *Studiu. Chișinău, lacul Comsomolist*, 1957, ulei, carton cu grunt texturat, 124×168 mm, MNAM

Fig. 2. Boris Nesvedov, *Lacul Comsomolist*, carton, ulei, ANA. F. 3329, d. 129, f. 1.

de toamnă în plin soare domină compoziția. compoziția este organizată în contrastul galben-oranj al peisajului și albastrul apei lacului.

Filimon Hămuraru *În Parcul Comsomolist* (1973, ulei, pânză, 550×575 mm, MNAM) reprezintă un eveniment festiv, cu participarea unui public larg. Un alt artist plastic care a dedicat parcului din sectorul Buiucani numeroase pânze este Gheorghe Munteanu. Autorul în lucrarea *Lacul Comsomolist din Chișinău* (1972, 600×850 mm, ulei, pânză) a reușit să redea pitorescul și atmosfera de liniște prin manieră decorativă, cu o combinație de culori vii, contrastante, temă la care revine în următorul deceniu în *Lacul Comsomolist* (1984, ulei, pânză, 1060×1220 mm). În ambele cazuri domină roșul copacilor și azuriul lacului. O abordare inedită compozițional o are Gh. Munteanu în pictura *La Valea Morilor* (2012, ulei, pânză, 1440×790 mm), prezintă grafic parcul din altă perspectivă, cu scara, havuzul și felinarele, aleea și lacul în liniștea serii, la apus de soare.

Fig. 3. Gheorghe Munteanu, *Valea Morilor*, 1984, ulei, pânză, 1060×1220 mm

Fig. 4. Ion Jumati, anii 1990, *Lacul Comsomolist*, ulei, pânză, 1100×1940 mm, MNAM

Un număr mare de vizitatori plimbându-se cu familiile și sportivi antrenându-se pe ambarcațiuni cu velă sunt reprezentați de Ion Jumati în *Lacul Comsomolist* (anii 1990, ulei, pânză, 1100×1940 mm, MNAM). Ion Chitoroagă, pictând aleea cu plop tineri în *Alee la Lacul Comsomolist* (anii 1990, ulei, carton, 965×790 mm, MNAM), își pune spre soluționare problema umbrelor căzătoare. Lucrarea se deosebește prin dinamica sugerată de aleea în perspectivă, umbrele copacilor plantați de-a lungul acesteia.

O seară de toamnă o găsim În *Valea Morilor* (2000, ulei, pânză, 240×200 mm) de Valentina Brâncoveanu. Pictorița în tehnica vopselei de ulei, în redarea reflecțiilor pe apă, reușește să mențină transparența acuarelei.

Alea cu numeroși oameni plimbându-se care domină compoziția sunt subiectul reflectat de Mihai Mungiu în *Lacul Morilor* (2005, pastel, hârtie, 300×420 mm)³. Bogata vegetație de-a lungul aleii și umbrele căzătoare amintesc de pictura lui I. Chitoroagă. Apa și cerul de un azuriu pur oferă atmosfera unei zile liniștite.

Veaceslav Ignatenco a dedicat Chișinăului o bună parte a creației sale. Autorul abordează partea veche a orașului Chișinău, cu străzile înguste, dar a lucrat și asupra subiectului parcurilor urbane. Valea Morilor este zona îndeosebi atrasă de artist. Pictura *Chișinău. Primăvara. Privire spre lacul Valea Morilor* (2014, ulei, pânză, 500×600 mm) se deosebește prin redarea stării zilei și compoziția, una dintre trăsăturile principale fiind dominarea liniștii. *Chișinău. Primăvara. Privire spre lacul Valea Morilor* este o lucrare care prezintă reînvierea naturii, parcul fiind pătruns de liniște și inocență, iar în depărtare se vede orașul, autorului având măiestrie în redarea planurilor. Este o lucrare prin care artistul reușește să readucă starea de moment. În *Chișinău. Rotonda. Deasupra lacului Valea Morilor* V. Ignatenco pictează un alt colț al parcului într-o zi de vară.

În manieră impresionistă cu o gamă redusă de culori și multiple nuanțări de gri, ne propune soluționarea în lucrarea *Lacul Valea Morilor* (2012, ulei, pânză, 350×450 mm) Florentin Leancă. În compoziție este reprodusă barca solitară cu motor și stuful pe care nu-l regăsim în picturile din deceniile anterioare la alți artiști.

Fig. 5. Mihail Petric, *Lacul de acumulare Ghidighici*, 1971, ulei, pânză, 800×1500 mm, MNAM

Orașul nocturn este problema de studiu în lucrarea *Apus la Valea Morilor* (2021, ulei, pânză, carton, 250×300 mm) semnată de Inga Edu. Edificiile văzute în culori gri se reflectă în apa albastră a lacului. Autoarea preferă aplicarea petelor de culori pure în tehnica cuțitului de paletă.

Unul dintre artiști plastici care preferă peisajul panoramic este M. Petric, anotimpul des evocat în creația sa fiind toamna. După cum afirmă însăși M. Petric „Sunt îndrăgostit de

³ Natalia Procop, *Chișinăul de altădată în viziunea artistului plastic Mihai Mungiu*, in: *Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură*, nr. 3, 2021, p. 130.

primăvara și toamna moldavă – iată anotimpurile picturilor mele, anotimpuri care rotunjesc renașterea și împlinirea”⁴. Una dintre picturile sale panoramice este *Lacul de acumulare Ghidighici* (1971, ulei, pânză, 800×1500 mm, MNAM), care se caracterizează prin prezența bogatului colorit al toamnei, specific spațiului moldav. Spre deosebire de celelalte lucrări dedicate Chișinăului aici vedem compoziția desfășurată pe diagonală, în care vegetația contrastantă din prim-plan se echilibrează cu apele lacului de acumulare Ghidighici.

Fig. 6. Gheorghe Munteanu, *Competiție mondială la canoe la Ghidighici*, 1985, ulei, pânză, 1510×1450 mm, MNAM

Fig. 7. Valentina Brâncoveanu, *Lacul*, 1986, ulei, pânză, 383×460 mm

Lacul Ghidighici, Lacul Valea Morilor, Lacul Valea Trandafirilor, pe timpuri erau zone de antrenament pentru tinerii sportivi, sau copiii care își petreceau activ timpul liber. Sportul *îl regăsim în creația lui Gheorghe Munteanu – Competiție mondială la canoe la Ghidighici* (1985, ulei, pânză, 1510×1450 mm).

Motivul parcurilor urbane M. Petric a continuat și mai târziu. Astfel, în lucrarea *Septembrie* (1975, ulei, pânză, 850×700 mm, MNAM) este pictat lacul, vegetația din preajmă, dar și orașul cu numeroase blocuri ce dispar în depărtare. Lacul este prezentat atât de mic, încât pare a fi dominat de vegetația din jur și de zona industrială. Astfel M. Petric prezintă contrastul între creația naturii, cu liniștea sa și cea a omului, cu intervențiile sale. În toate lucrările lui Mihail Petric se observă dragostea față de natura înconjurătoare și grija pentru păstrarea ei.

Liniște. Toamna în Valea Trandafirilor (1987, ulei, pânză, 800×1200 mm, MNAM) de M. Petric este o lucrare ce inspiră stare de repaos a unei zile triste la început de toamnă. Frumusețea și calmul peisajului sunt întrerupte de blocurile multietajate din ultim plan, reprezentate schematic.

Petre Jireghea în *La izvor. Plajă* (1987, ulei, pânză, 550×750 mm, MNAM) prezintă chișinăuienii și oaspeții capitalei odihnindu-se la plajă. În depărtare vedem un sector vechi, cu case la curte, iar în ultim plan – blocuri cu două etaje.

Interacțiunea vechiului și noului Chișinău a fost subiect abordat și de Ludmila Țonceva. Deseori lacul interacționează cu noile construcții, astfel putem urmări modificările arhitecturale ale capitalei. *Case deasupra lacului* (1981, ulei, lac, pânză, 1320×870 mm, MNAM) este una din puținele compoziții în care autoarea a pictat construcțiile supraetajate. Liniștea

⁴ Mihail Petric. *Biobibliografie*, Chișinău: Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2016, p. 35.

Fig. 8. Mihaile Petric, *Liniște. Toamna în Valea Trandafirilor*, 1987, ulei, pânză, 800×1200 mm, MNAM

Fig. 9. Petre Jireghea, *La izvor. Plajă*, 1987, ulei, pânză, 550×750 mm, MNAM

din preajma lacului din prim plan este contrapusă cu reprezentările cartierelor din depărtare cu șantiere de construcție. Lucrarea este dominată de gama caldă cu multiple nuanțări de roz și ohru⁵.

Fig. 10. Ludmila Țonceva, *Case deasupra lacului*, 1981, ulei, lac, pânză, 1320×870 mm, MNAM

Fig. 11. Ludmila Țonceva, *Peisaj urban. Seară*, ulei, pânză, 810×810 mm, MNAM

O altă lucrare a Ludmillei Țonceva *Peisaj urban. Seară* (1984, ulei, pânză 810×810 mm, MNAM) reprezintă partea veche a orașului cu zonă de relaxare cu un lac împrejmuit de copaci, care contrastează cu imensele clădiri etajate etalate din spate. Pictura este realizată în gamă rece de culori cu predominarea nuanțelor de albastru.

Printre peisajele cu motiv urban artiștii plastic Rostislav Ocușco, Boris Nesvedov, Mihaile Petric, Filimon Hămuraru, Gheorghe Munteanu, Ion Jumati, Valentina Brâncoveanu,

⁵ Natalia Procop, *Recreational Centers in Chisinau in the Vision of Visual Artists*, in: PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2022, Vol. 9, 1, Supplem, p. 124-125.

Inga Edu, *Apus la Valea Morilor*, 2021 ulei,
pânză, 25×30 cm

Veaceslav Ignatenco, *Chișinău. Primăvara. Privire spre lacul Valea Morilor*, 2014, ulei,
pânză, 500×600 mm

Mihai Mungiu, Veaceslav Ignatenco, Florentin Leancă, Ludmila Țonceva, Inga Edu ș.a. au ținut să prezinte estetica orașului Chișinău. Amenajarea lacurilor din parcurile capitalei au avut scop utilitar pentru odihna locuitorilor, dar și antrenamentele și competițiile sportivilor. Aceste subiecte abordate de plasticieni păstrează memoria vie a Chișinăului de altădată.

*Articolul este elaborat în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii.